

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabarlari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyani shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21St Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	

KIMYO TA'LIMIDA IQLIM O'ZGARISHLARIGA OID ILMIY MA'LUMOTLAR ASOSIDA QAROR QABUL QILISH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Akbarova Saidaxon Rustamovna
Respublika ta'lim markazi kimyo metodisti

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot kimyo ta'limi jarayonida iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq ilmiy ma'lumotlar asosida o'quvchilarda ilmiy qaror qabul qilish kompetensiyasini shakllantirish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan. Global ekologik muammolar kuchayib borayotgan hozirgi sharoitda iqlim savodxonligi, ilmiy ma'lumotlarni tahlil qilish va dalillarga asoslangan fikrlash ko'nikmalari zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Tadqiqotda kimyo fanining o'quv dasturlari va o'quv faoliyatlari inson faoliyati ta'siridagi iqlim o'zgarishlari, iqlim va boshqa Yer tizimlari hamda ularning o'zaro bog'liqligini tushuntirish imkoniyatlari nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Metodologik jihatdan tadqiqot PISA ilmiy savodxonlik doirasi hamda UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan iqlim o'zgarishi ta'limi konsepsiyalariga asoslangan kompetensiyaviy va mazmuniy tahlil usullariga tayangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, kimyo ta'limida iqlimga oid kontekstlardan foydalanish o'quvchilarning ilmiy ma'lumotlarni tahlil qilish, ekologik xavf va noaniqliklarni baholash hamda dalillarga asoslangan ilmiy qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini samarali rivojlantiradi. Tadqiqot yakunida kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlari masalalarini integratsiyalashga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: kimyo ta'limi, iqlim o'zgarishlari, iqlim savodxonligi, ilmiy qaror qabul qilish, ilmiy dalillar, PISA ilmiy savodxonligi.

Abstract: This study aims to explore the possibilities of developing students' competence in scientific decision-making based on climate change-related scientific information within the context of chemistry education. In the face of intensifying global environmental challenges, climate literacy, the ability to analyze scientific information, and evidence-based reasoning have become essential components of modern education. The study analyzes chemistry curricula and learning activities in terms of their potential to explain human-induced climate change, the climate and other Earth systems, and the interconnections among these systems. Methodologically, the research is grounded in a competency-based and content analysis approach aligned with the PISA scientific literacy framework and UNESCO's climate change education concepts. The findings indicate that the integration of climate-related contexts into chemistry education effectively enhances students' abilities to analyze scientific information, assess environmental risks and uncertainties, and make evidence-based scientific decisions. The study concludes with methodological recommendations for integrating climate change issues into chemistry education.

Key words: chemistry education, climate change, climate literacy, scientific decision-making, evidence-based reasoning, PISA scientific literacy

Аннотация: Данное исследование направлено на изучение возможностей формирования у учащихся компетенции научного принятия решений на основе научной информации, связанной с изменением климата, в процессе химического образования. В условиях усиления глобальных экологических проблем климатическая грамотность, навыки анализа научной информации и доказательное научное мышление становятся важнейшими компонентами современного образования. В исследовании анализируются учебные программы и учебная деятельность по химии с точки зрения их потенциала в объяснении антропогенного изменения климата, климатических и других земных систем, а также их взаимосвязей. С методологической точки зрения исследование основано на компетентностном и содержательном анализе, соответствующем рамке научной грамотности PISA и концепциям образования в области изменения климата, разработанным ЮНЕСКО. Результаты показывают, что использование климатически ориентированных контекстов в химическом образовании способствует развитию у учащихся умений анализировать научную информацию, оценивать экологические риски и неопределённости, а также принимать научно обоснованные решения. В заключение предлагаются методические рекомендации по интеграции проблем изменения климата в обучение химии.

Ключевые слова: химическое образование, изменение климата, климатическая грамотность, научное принятие решений, доказательное научное мышление, научная грамотность PISA.

KIRISH

So'nggi yillarda global ekologik muammolar, xususan iqlim o'zgarishi, XXI asrning eng dolzarb masalalaridan biri sifatida nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki umumiy o'rta ta'lim tizimida ham alohida e'tibor kasb etmoqda. Iqlim o'zgarishi nafaqat ekologik, balki iqtisodiy, ijtimoiy va sog'liqni saqlash sohaslarida sezilarli ta'sir ko'rsatishi sababli, maktab o'quvchilarida ilmiy dalillarga asoslangan qaror qabul qilish va ekologik mas'uliyat ko'nikmalarini shakllantirish zamonaviy ta'limning ajralmas vazifasiga aylangan.

Umumiy o'rta ta'limda kimyo fani, o'zining asosiy ilmiy prinsiplari orqali iqlim tizimidagi asosiy jarayonlarni – issiqxona gazlari hosil bo'lishi, energiya almashinuvi, sanoat chiqindilari va tabiiy resurslar aylanishini – ilmiy asosda tushuntirish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, kimyo ta'limiga iqlim o'zgarishi bilan bog'liq kontentlarni integratsiyalash o'quvchilarning ekologik tafakkurini, ilmiy fikrlash ko'nikmalarini hamda ilmiy dalillarga asoslangan qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv o'quv jarayonini yanada ilmiy, barqaror va amaliy yo'nalishga yo'naltiradi, chunki PISA 2025 Tabiiy-ilmiy savodxonlik qamrov doirasida o'quvchilarda ilmiy tushuntirish va ijtimoiy-ekologik qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirish asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda umumiy o'rta ta'lim tizimida iqlim o'zgarishi va barqaror rivojlanish masalalarini ta'lim jarayoniga integratsiyalash dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda. Xalqaro tadqiqotlar, xususan PISA 2025 Tabiiy-ilmiy savodxonlik qamrov doirasi, o'quvchilarda ilmiy dalillarga asoslangan qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish va ekologik tafakkurini shakllantirishga alohida e'tibor qaratadi.¹ Shu bilan birga, PISA 2029 Tabiiy-ilmiy savodxonlik bo'yicha loyihaviy standartlar ramkasi iqlim savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan konseptual yondashuvni taklif etadi. Ushbu yondashuvda o'quvchilar iqlim tizimining ishlashini, inson faoliyatining unga ta'sirini va barqaror yechimlarni ishlab chiqish bo'yicha kompetensiyalarni egallashlari ko'zda tutilgan. Shu nuqtai nazardan, umumiy o'rta ta'limda iqlim va barqaror rivojlanish kontentlarini integratsiyalash o'quvchilarning ilmiy fikrlash, ekologik savodxonlik va dalillarga asoslangan qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu tadqiqotlar iqlim tizimlari, inson faoliyati va ekologik jarayonlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'quvchilarga tushuntirish zarurligini ta'kidlaydi.

UNESCO tomonidan ilgari surilgan Barqaror rivojlanish uchun ta'lim (ESD) konsepsiyasida ta'lim tizimining barqaror kelajakni shakllantirishdagi roli asosiy omil sifatida ta'kidlanadi. Ushbu yondashuv o'quvchilarda ilmiy tafakkur, ekologik mas'uliyat va ijtimoiy fuqarolik ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, ta'lim orqali murakkab ekologik va barqaror rivojlanish masalalarini tahlil qilish va hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, kimyo fani o'zining ilmiy asoslari orqali iqlim tizimidagi asosiy jarayonlarni – issiqxona gazlari hosil bo'lishi, energiya almashinuvi, sanoat chiqindilari va tabiiy resurslar aylanishini – tushuntirish imkonini beradi, bu esa o'quvchilarda ekologik tafakkur va dalillarga asoslangan qaror qabul qilish ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Kembrij IGCSE Kimyo o'quv dasturi va IPCC Sixth Assessment Report kabi xalqaro manbalar kimyo ta'limida ekologik va iqlim kompetensiyalarini amaliy misollar orqali integratsiyalash imkoniyatlarini ko'rsatadi. Xalqaro va milliy tadqiqotlar o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi va konstruktiv yondashuvi o'quvchilarning ilmiy qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirishda muhim ekanligini ta'kidlaydi. Shu jihatlar kimyo ta'limida iqlim o'zgarishi mavzusini sinflar kesimida integratsiyalash va o'quvchilarning barqaror rivojlanish, ekologik tafakkur va ilmiy dalillarga asoslangan qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun mustahkam nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologik asosini xalqaro va milliy ta'lim kontekstida iqlim savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan PISA Tabiiy-ilmiy savodxonlik qamrovi hamda UNESCOning "Education for Sustainable Development (ESD)" konsepsiyalari tashkil qiladi. Tadqiqotning metodologiyasi iqlim o'zgarishlariga oid mazmuni kimyo ta'limiga integratsiyalash va o'quvchilarda ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirishga yo'naltirilgan ko'p bosqichli yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

Tadqiqot quyidagi yondashuvlar asosida amalga oshirildi:

1. Kontent-tahlil:

7–11-sinf kimyo o'quv dasturlari, darslik va o'quv-metodik majmualari batafsil tahlil qilindi. Tahlil jarayonida iqlim o'zgarishiga oid mazmunlarning mavjudligi, jumladan, "issiqxona gazlari", "CO₂", "CH₄", "global isish" kabi atamalar va ularning iqlim tizimlariga ta'siri aniqlanib, mazmunning sinflar kesimida taqsimlanishi baholandi. Shu bilan birga, o'quv faoliyati va laboratoriya mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning ilmiy tahlil va qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari o'rganildi.

2. Xalqaro solishtirma tahlil:

Milliy o'quv dasturlari va darsliklar quyidagi xalqaro manbalar bilan taqqoslandi:

Milliy o'quv dasturlari va darsliklarning tarkibi ekologik bilimlar va iqlim masalalarini qamrab olish nuqtai nazaridan xalqaro standartlar bilan solishtirildi. Tahlil jarayonida bir nechta nufuzli manbalar asosiy mezon sifatida qo'llanildi. Jumladan, Cambridge IGCSE Chemistry Syllabus ekologik kimyo va iqlim tizimlari modullari orqali energiya almashinuvi, chiqindilarni kamaytirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'rganish imkoniyatlarini taqdim etadi; ushbu modullar milliy darsliklardagi mazmun bilan solishtirildi. Shu bilan birga, IPCC Sixth Assessment Report iqlim savodxonligi, issiqxona gazlari va mitigatsiya strategiyalari nuqtai nazaridan amaldagi kimyo ta'limidagi mazmunning qamrovi va dolzarbligini baholash imkonini berdi. PISA 2025 Tabiiy-ilmiy savodxonlik qamrov o'quvchilarda ilmiy dalillarga asoslangan tahlil qilish va ijtimoiy-ekologik qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganish uchun asos bo'ladi. Bundan tashqari, UNESCOning ESD (Education for Sustainable Development) konsepsiyasi barqaror rivojlanish va ekologik mas'uliyatni kimyo ta'limiga samarali integratsiyalash yo'llarini aniqlashga yordam berdi. Ushbu xalqaro manbalar bilan solishtirma tahlil milliy o'quv dasturlari va darsliklarning ekologik va iqlim mazmunini rivojlantirish, shuningdek, o'quvchilarda ilmiy qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qildi.

Bu solishtirma tahlil orqali milliy o'quv dasturlaridagi iqlim o'zgarishi mazmuni, amaliy mashg'ulotlar va fanlararo integratsiya imkoniyatlari aniqlanib, xalqaro standartlar bilan uyg'unligi baholandi.

3. Integratsiyaviy yondashuvlar:

Tadqiqot davomida fanlararo bog'lanish va amaliy ishlar asosida o'quvchilarda ilmiy qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilindi. Shu jumladan:

- 1. Kimyo–biologiya integratsiyasi:** Fotosintez, karbon aylanishi va o'simliklar orqali iqlim tizimlariga ta'sirni o'rganish orqali o'quvchilarda ekologik tafakkur va ilmiy asosda qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlantiriladi.
- 2. Kimyo–geografiya integratsiyasi:** Iqlim zonalari, karbonat angidrid aylanishi va atmosferadagi gazlar muvozanati mavzularini tahlil qilish orqali o'quvchilar iqlim tizimlarining murakkabligini va inson faoliyatining ularga ta'sirini tushunishga o'rgatiladi.
- 3. Amaliy ishlar:** Yonish jarayonlari, suv va havo ifloslanishi, kislotaga yog'inlari hamda "yashil kimyo" konsepsiyasi bo'yicha laboratoriya va loyiha ishlarida o'quvchilarga ilmiy dalillarga asoslangan iqlim tahlili ko'nikmalari berildi, ularni ekologik muammolarni aniqlash va yechimlar ishlab chiqishga yo'naltiriladi.

4. Ekspert baholash:

Metodik tavsiyalar ishlab chiqish jarayonida kimyo o'qituvchilari, ekologiya mutaxassisleri va pedagogika sohasidagi ekspertlarning fikrlari inobatga olindi. Ekspert baholash orqali:

- darslik va amaliy ishlarining mazmuni integratsiyasi;
- sinflar kesimida ilmiy qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirish strategiyalari;
- fanlararo loyihaviy faoliyatlar va amaliy mashg'ulotlarni joriy etish yo'nalishlari aniqlandi.

Ushbu metodologik yondashuv milliy ta'lim tizimida kimyo fanini iqlim o'zgarishi kontekstida samarali integratsiyalash, o'quvchilarda ilmiy tafakkur va ekologik mas'uliyat ko'nikmalarini shakllantirish uchun mustahkam nazariy va amaliy asos yaratadi.

NATIJALAR VA TAHLIL

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kimyo o'quv dasturlari va darsliklar mazmunida iqlim o'zgarishi mavzulari faqat qisman yoki bilvosita integratsiyalangan.

1-jadval: Sinflar bo'yicha iqlim mazmunining mavjudligi

Sinf	Iqlim o'zgarishi mavzusi mavjudligi	O'rganilgan mazmun misollari	Sharh
7-sinf	Qisman	Havo va suv ifloslanishi, foydali qazilmalar oqibatlari	Iqlim o'zgarishi tushunchasi qisman yoritilgan.
8-sinf	Yo'q	Azot va fosfor aylanishi, mineral o'g'itlar	Iqlim bilan bilvosita bog'liq, atamalar ishlatilmagan.

9-sinf	Cheklangan	Galogenlar, freonlar, CO ₂ chiqindilari	Global isish sabablari va oqibatlarini yoritilmagan.
10-sinf	Qisman	Organik yoqilg'ilar, polimerlar, chiqindilar	Iqlim o'zgarishi bilan bog'lanish imkoniyati yoritilgan.
11-sinf	Yo'q	Oksidlanish–qaytarilish, elektroliz, energiya almashinuvi	Energiya samaradorligi va chiqindilar bilan bog'lanmagan.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, 7–11-sinflarda iqlim o'zgarishiga oid mavzular yetarlicha yoritilmagan, ilmiy terminologiyalar mavjud biroq amaliy ishlar cheklangan. Shu bilan birga, fanlararo integratsiya imkoniyatlari va ekologik tafakkur rivojlantirishga oid potensial mavjud.

7–, 9–, 10-sinflarda iqlimga oid mavzular faqat qisman yoritilgan, amaliy laboratoriya ishlari cheklangan va terminologiya to'liq emas. Shu bilan birga, organik yoqilg'ilar, polimerlar, chiqindilar, energiya almashinuvi mavzulari orqali iqlim o'zgarishi bilan bog'lash imkoniyati mavjud. Bu bosqichda o'quvchilarni iqlim tizimlari, havo va suv ifloslanishi, energiya tejamliligini bilan tanishtirish imkoniyati mavjud.

8–, 11-sinflarda iqlimga oid mavzular yetarli emas. Fanlararo integratsiya va amaliy laboratoriya ishlari bu bosqichda o'quvchilarning ilmiy qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantirishda muhim vosita bo'lishi mumkin.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, amaldagi kimyo o'quv dasturlarida iqlim o'zgarishi mavzusini tizimli ravishda integratsiyalash zarur. Fanlararo bog'lanish (kimyo–biologiya, kimyo–geografiya) va amaliy ishlar orqali o'quvchilar nafaqat ilmiy bilimlarni, balki ekologik mas'uliyat va barqaror rivojlanish ko'nikmalarini ham rivojlantirishi mumkin.

Bundan tashqari, iqlim va ekologik savodxonlikni rivojlantirish o'quvchilarda tizimli, kreativ va ijodiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan, amaliy ishlar va fanlararo loyihaviy faoliyat integratsiya qilinishi o'quvchilarda ilmiy qaror qabul qilish va ekologik mas'uliyatni mustahkamlashning samarali vositasi hisoblanadi.

2-jadval: Fanlararo integratsiya potentsiali

Integratsiya turi	Mavzular	Potensial
Kimyo–Biologiya	Fotosintez, karbon aylanishi, o'simliklar orqali iqlim tizimlariga ta'si	Yuqori
Kimyo–Geografiya	Iqlim zonalari, karbonat angidrid aylanishi, atmosferadagi gazlar muvozanati	O'rta
Kimyo–Fizika	Energiya almashinuvi, issiqlik balansi	O'rta
Amaliy ish	Yonish jarayonlari, suv va havo ifloslanishi, kislota yog'inlari, "yashil kimyo" konsepsiyasi	Yuqori

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, kimyo–biologiya va amaliy laboratoriya integratsiyasi o'quvchilarda ilmiy qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantirish uchun eng yuqori potentsialga ega. Kimyo–geografiya va kimyo–fizika bog'lanishlari o'rta darajada samarali bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, fanlararo yondashuvlar va amaliy tadqiqotlar orqali o'quvchilarni tizimli va ilmiy asoslangan fikrlashga yo'naltirish imkoniyati mavjud.

3- jadval: Amaliy va loyiha ishlari

Faoliyat turi	Mazmun	Kompetensiyalar
Yonish jarayonlari	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$	Issiqxona gazlarini tahlil qilish, energiya o'zgarishini kuzatish
Suv va havo ifloslanishi	Kislotali yomg'irlar, suvni filtrlash	Ekologik xavf va noaniqliklarni baholash, dalillarga asoslangan qaror qabul qilish
Yashil kimyo konsepsiyasi	Qayta ishlash, chiqindilarni kamaytirish	Barqaror ishlab chiqarish va resurslardan oqilona foydalanish
Fanlararo loyiha ("Climate Chemistry Lab")	Kimyo–Biologiya–Geografiya loyihasi	Tizimli fikrlash, ilmiy asosda qaror qabul qilish

Amaliy tadqiqotlar va loyiha ishlari o'quvchilarda ilmiy qaror qabul qilish ko'nikmalarini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, bu yondashuv PISA 2025 va UNESCO ESD konsepsiyalari bilan muvofiqligini ko'rsatadi, ya'ni o'quvchilar amaliy tajribalar orqali ekologik tafakkur, barqaror rivojlanish va ilmiy asoslangan qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, umumiy o'rta ta'lim tizimida kimyo fani orqali iqlim o'zgarishi mavzularini integratsiyalash imkoniyatlari mavjud bo'lsa-da, hozirgi milliy o'quv dasturlari va darsliklarda bu mavzular yetarli darajada yoritilmagan. 7–9-sinflarda iqlim o'zgarishi bilan bog'liq kontent qisman mavjud bo'lib, amaliy laboratoriya ishlari va ilmiy terminologiya cheklangan. 10–11-sinflarda esa organik yoqilg'ilar, polimerlar, energiya almashinuvi va chiqindilar mavzulari orqali iqlim tizimlariga bog'lanish imkoniyati mavjud, ammo mavzular tizimli emas va ilmiy asoslar yetarli darajada taqdim etilmagan. Shu bilan birga, fanlararo integratsiya (kimyo–biologiya–geografiya) va amaliy tadqiqotlar o'quvchilarda ilmiy qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirish uchun muhim potentsialga ega ekanligi aniqlandi.

Tadqiqot shuningdek, milliy kimyo o'quv dasturlarini PISA 2025 va 2029, UNESCO ESD konsepsiyalari hamda Cambridge o'quv dasturlaridagi kabi xalqaro standartlar bilan solishtirish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Iqlim o'zgarishiga oid mavzular milliy dasturlarda terminologiya yetarli emas va amaliy laboratoriya ishlari cheklangan.
2. Fanlararo integratsiya imkoniyatlari mavjud, ammo ular tizimli va metodik asosda qo'llanilmagan.
3. Kimyo fani orqali o'quvchilar energiya almashinuvi, issiqxona gazlari, chiqindilarni kamaytirish, yashil kimyo va ekologik mas'uliyat kabi mavzularni ilmiy asosda tushunishi mumkin.
4. Ilmiy dalillarga asoslangan qaror qabul qilish, ekologik tafakkur va barqaror rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirish uchun laboratoriya ishlari va loyihaviy faoliyat muhim ahamiyatga ega.

Takliflar:

1. Milliy kimyo o'quv dasturlariga "Barqaror dunyoda kimyo" mazmun soha yo'nalishi asosida iqlim o'zgarishi mavzularini tizimli va bosqichma-bosqich integratsiyalash.
2. 7–9-sinflarda havo va suv ifloslanishi, energiya tejamkorligi, chiqindilar va uglerod izi kabi mavzular orqali iqlim tizimlarini tushuntirish.
3. 10–11-sinflarda organik yoqilg'ilar, polimerlar, energiya manbalari va qayta tiklanuvchi resurslar mavzulari orqali iqlim o'zgarishi bilan bog'lash va ilmiy tahlil ko'nikmalarini rivojlantirish.
4. Fanlararo integratsiya va amaliy ishlar orqali o'quvchilarda ilmiy qaror qabul qilish, ekologik tafakkur va barqaror rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirish.
5. Darsliklarda iqlim o'zgarishi, global isish, CO₂ va CH₄ kabi ilmiy terminlarni muntazam va izchil qo'llash.
6. "Iqlim bilan bog'liq kimyoviy jarayonlarni tadqiq etish laboratoriyasi" kabi loyihaviy faoliyat va amaliy ishlarni joriy etish.
7. O'qituvchilar uchun iqlim o'zgarishi va barqaror rivojlanish bo'yicha xalqaro metodik treninglar tashkil etish.
8. Milliy o'quv dastur va darsliklarni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish va barqaror rivojlanish kompetensiyalari bilan bog'lash.

Natijada, kimyo ta'limi iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq ilmiy kontekstlar asosida o'quvchilarning ilmiy savodxonligini, xususan ilmiy ma'lumotlarni tanqidiy tahlil qilish, dalillarga asoslangan xulosa chiqarish va real hayotiy vaziyatlarda asoslangan ilmiy qarorlar qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantiruvchi muhim ta'limiy mexanizm sifatida namoyon bo'ladi hamda Natijada ushbu yondashuv PISA 2029 doirasida belgilangan barqaror rivojlanish va mas'uliyatli fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. OECD. PISA 2025 Science Framework. Paris, France: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023.
2. OECD. PISA 2029 Draft Science Framework. Paris, France: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2024.
3. UNESCO. Education for Sustainable Development (ESD) framework. Paris, France: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2023
4. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Sixth Assessment Report (AR6). Geneva, Switzerland: IPCC, 2023.
5. Darling-Hammond, L. Teacher professional learning and development: International perspectives. New York, NY: Teachers College Press, 2021.
6. Cambridge Assessment International Education. IGCSE Chemistry syllabus. Cambridge, UK: Cambridge University Press. (2023–2025).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.